

УЧАСТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАЩИТНИКА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОПРОСА ПОДОЗРЕВАЕМОГО, ОБВИНЯЕМОГО

Тулкунова Лайлохон Дилшоджон кизи
Магистрант Ташкентского государственного
юридического университета
laylotulkunova121220@gmail.com

Аннотация. Данный тезис посвящен анализу участия профессионального защитника при производстве допроса подозреваемого и обвиняемого. Освещены ключевые аспекты правового регулирования, международные стандарты и проблемы практической реализации этой роли в различных юрисдикциях. В работе рассматриваются текущие вызовы и проблемы, с которыми сталкиваются защитники при обеспечении защиты прав подозреваемых и обвиняемых во время проведения одного из следственных действий - допроса.

Ключевые слова: профессиональный защитник, допрос подозреваемого, обвиняемого, право на защиту, уголовно-процессуальное право.

Abstract. This thesis is dedicated to analyzing the participation of professional defenders during the interrogation of suspects and accused individuals. It highlights key aspects of legal regulation, international standards, and the challenges of practical implementation of this role across various jurisdictions. The work examines current challenges and issues faced by defenders in protecting the rights of suspects and accused individuals during one of the investigative actions - interrogation.

Keywords: professional defender, interrogation of a suspect, interrogation of an accused, right to defense, criminal procedural law.

В современной правовой практике одной из ключевых задач является обеспечение защиты прав и свобод подозреваемых и обвиняемых на всех этапах уголовного процесса. Особое внимание заслуживает стадия допроса, поскольку именно в этот момент закладывается основа для дальнейшего развития судебного дела. В данном тезисе рассматривается роль профессионального защитника в процессе допроса, который является критическим элементом защиты прав подозреваемых и обвиняемых.

Профессиональным защитником признается адвокат, осуществляющий защиту подозреваемого, обвиняемого. Профессиональным он считается так как адвокатом в Республике Узбекистан может быть гражданин, имеющий высшее юридическое образование и получивший в установленном законодательством порядке лицензию на осуществление адвокатской

деятельности.¹ Допрос обвиняемого, подозреваемого является первым следственным действием, при котором защитник присутствует и может воздействовать на процесс получения доказательственной информации.²

Согласно Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения предусмотрено не допущение пыток во время проведения допроса (ст.10-11)³. Также данная гарантия определена в ст. 7 Международного пакта о гражданских и политических правах.⁴

В ходе допроса адвокат наблюдает за тем, чтобы соблюдались нормы процессуального закона. В частности, он должен внимательно следить за выполнением требований УПК (ч.1 ст11), так как всякое отступление от точного исполнения и соблюдения законов, какими бы мотивами оно ни было вызвано – является нарушением законности в уголовном процессе.

Общими правилам допроса посвящена глава 10 УПК, в которой определяются общие требования для проведения допроса, к которым относится:

- 1) Определение места допроса;
- 2) Порядок вызова на допрос;
- 3) Выяснение личности допрашиваемого, посредством проведения диалога, из которого он следователь, дознаватель выясняет личность.

Понятие допроса в УПК РУз не дается, хоть и говорится, что оно относится к одному из следственных действий. Защищая подзащитного от подозрения, защитник, как и подозреваемый, должен знать его сущность. Перед допросом подозреваемого адвокату целесообразно ознакомиться с процессуальными документами (постановлениями, протоколами), из которых видно, что лицо является подозреваемым. Допрос обвиняемого должен последовать немедленно за предъявлением обвинения, в ходе которого следователь должен разъяснить сущность обвинения и процессуальные права обвиняемого.

Тем самым обеспечивается непрерывность процессуальной процедуры предъявления обвинения и допроса обвиняемого. Обвиняемый как можно скорее мог бы дать показания в отношении выдвинутого против него обвинения и реализовать свои права, в частности право на защиту. По мнению некоторых ученых в случае, если невозможно допросить обвиняемого в

¹ Закон Республики Узбекистан «Об адвокатуре», от 27.12.1996 г. № 349-I <https://lex.uz/ru/docs/58372> ;

² И.А.Насонова. Участие защитника в допросе – 2009 <https://cyberleninka.ru/article/n/uchastie-zaschitnika-v-doprose>

³ Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml

⁴ Международный пакт о гражданских и политических правах Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года

установленный законом срок, должна составляться соответствующая справка или делаться отметка на постановлении о привлечении в качестве обвиняемого.

В ходе допроса адвокат наблюдает за тем, чтобы соблюдались нормы процессуального закона, чтобы допрос велся в спокойной обстановке, без обмана, угроз. Предоставлено защитнику и право задавать вопросы. Выбор момента, когда защитник может задать вопрос, принадлежит следователю, так как он руководит проведением следственного действия и определяет порядок его проведения. Вопросы адвоката могут быть направлены на обнаружение новых обстоятельств, детализацию отдельных фрагментов показаний и обращение их в пользу защиты. Если защитник опасается, что его вопросы могут повредить по подзащитному, их лучше не ставить. Рекомендуется составлять и план допроса. В ходе допроса адвокат может корректировать его, дополнять, сокращать, изменять, так как какая-то часть вопросов будет выяснена до адвоката следователем, но могут выясниться и новые обстоятельства, требующие дополнительных пояснений.

Иногда в процессе допроса защитник может получить интересующие его сведения, поставив несколько второстепенных, но четко сформулированных и логически увязанных вопросов.

Следователь имеет право отвести вопросы адвоката, но они должны быть зафиксированы в протоколе допроса. Защитник должен активно участвовать в допросе, равно как и в иных следственных действиях, и всеми законными средствами и способами выполнять возложенную на него задачу по установлению обстоятельств, оправдывающих обвиняемого или смягчающих его ответственность. Вместе тем присутствие адвоката при проведении допроса обязывает следователя к неукоснительному выполнению норм уголовно-процессуального закона.

Среди адвокатов существует мнение, что знак протеста против применения следователем незаконных тактических приемов можно отказаться от подписи протокола допроса или другого следственного действия. Видимо, адвокату следует настаивать на внесении в протокол письменных замечаний, вызванных применением недозволённых тактических приемов. Нет оснований отказываться от подписи протокола, если защитник, задавая вопросы и получая на них ответы, записанные следователем в протокол, сделал письменное замечание по поводу производства следственного действия или фиксации его результатов.

Грамотное участие защитника в допросе подозреваемого, обвиняемого обеспечит соблюдение закона при проведении данного следственного действия, защитит права и интересы этих участников процесса, будет содействовать выявлению обстоятельств, оправдывающих обвиняемого, подозреваемого, смягчению их ответственности или освобождению от нее.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «Об адвокатуре», от 27.12.1996 г. № 349- I <https://lex.uz/ru/docs/58372> ;
2. И.А.Насонова. Участие защитника в допросе – 2009 <https://cyberleninka.ru/article/n/uchastie-zaschitnika-v-doprose>
3. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml
4. Международный пакт о гражданских и политических правах Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года;
5. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан.